

KROSS ROSS-308 PARRANDALARIDA UCHRAYDIGAN KOLIBAKTERIOZ KASALLIGIGA QARSHI PROBIOTIKLARNING TA’SIRI

Vohidova Dilbar Salimovna¹, Boltayev Faxriddin Yo’ldashovich², Ergashev Akbarjon
Anvar o’g’li³

¹ToshDAU “umumiy zootexniya va veterinariya” kafedrasida professori;

²ToshDAU “umumiy zootexniya va veterinariya” kafedrasida assistenti;

³ToshDAU “zooinjeneriya” fakulteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15472109>

Annotatsiya. Maqolada parrandalarda uchraydigan kolibakterioz kasalligiga qarshi probiotiklarning ta’siri to’g’risidagi ma’lumotlar keltirilgan.

Аннотация. В статьях представлены сведения о воздействии пробиотиков против колибактериоза у птиц.

Annotation. The article provides information about the effects of probiotics against colibacillosis in birds.

Kalit so’zlar. kolibakterioz, broyler, probiotik, koli infeksiyalari, aerosakkulit, salpingit

Mavzuning dolzarbligi. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-iyundagi “Parrandachilikni rivojlantirish va tarmoq ozuqa bazasini mustahkamlashga qaratilgan qo’shimcha chora-tadbirlar to’g’risida”gi qarorida, parrandachilikda go’sht yetishtirish yo’nalishidagi yangi loyihalarni amalga oshirish, barcha turdagi inkubatsion sexlar, parrandachilik mahsulotlarini qayta ishlash va saqlash texnologik asbob-uskunalari, shuningdek, maxsus texnikalar va ularning ehtiyot qismlari hamda boshqa asosiy vositalarni sotib olish va modernizatsiya qilish. Respublikamizda oziq-ovqat xavfsizligini ta’minlash, shuningdek, parrandachilikni rivojlantirish va tarmoq ozuqa bazasini yanada mustahkamlash hamda parrandachilik yo’nalishidagi tadbirkorlik subyektlarini qo’llab-quvvatlash bo’yicha ustuvor maqsad va vazifalar belgilab berilgan.

Material va metodlar. Tadqiqotlarimizning eksperimental qismi Sirdaryo viloyati Yangiyer shahrining “Gold chicken” parrandachilik fermer xo’jalikdagi tajriba uchun ajratilgan 100 ta Kross Ross-308 broyler jo’jalari ikki guruhga bo’linib olib borildi. Tajriba uchun olingan probiotik guruhi jo’jalarga “Lactovet” probiotigini (*Lactobacillus*, *Bifidobacterium*) suviga qo’shib berilib, nazorat guruhi esa oddiy yem bilan boqilib olib borildi. Har ikki guruhda 42 kun davomida kuzatuv olib borildi. Tajriba va nazorat guruhidagi jo’jalar tirik vaznini o’lchash orqali doimiy nazorat qilib borildi.

1-2-rasmlar. Broyler jo'jalarini vizual ko'zdan kechirish va nekropsiya qilish jarayoni

Olingan natijalar va ularning tahlili. Tadqiqot natijalariga ko'ra, probiotiklar qo'llanilgan broyler jo'jalari (2-guruh) butun o'sish davri davomida nazorat guruhiga qaraganda ko'proq vazn to'plagan. Masalan, 42 kun yakunida nazorat guruhidagi broylerlarning o'rtacha vazni 2150 gram bo'lgan bo'lsa, probiotik berilgan guruhda bu ko'rsatkich 2350 gramni tashkil qilgan. Ya'ni, farq o'rtacha 200 gramni tashkil etdi, bu esa iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan muhim hisoblanadi. Kasallikka chalinish holatlari ham sezilarli darajada farq qildi. Nazorat guruhida 24% broylerlar kolibakteriozga chalingan bo'lsa, “Laktovet” probiotiklar berilgan guruhda bu ko'rsatkich atigi 8% ni tashkil etdi. Bu esa shuni anglatadiki, probiotiklar broylerlar immun tizimini mustahkamlab, kolibakteriozga qarshi tabiiy qarshilikni oshirgan.

Umuman olganda, probiotiklar qo'llanilishi nafaqat broylerlar sog'lig'ini yaxshilagan, balki ularning o'sish ko'rsatkichlarini ham oshirgan. Bu esa parrandachilik xo'jaliklarida ularni qo'llashni asosli va foydali qiladi.

1-jadval. O'rtacha vazn olish (grammda)

Guruh	7-kun	14-kun	21-kun	28-kun	35-kun	42-kun
Nazorat guruhi	160	420	850	1300	1750	2150
Probiotik guruhi	180	480	950	1420	1900	2350

2-jadval. Kolibakteriozga uchrash holatlari

Guruh	Kolibakteriozga chalinganlar soni	Kasallikka uchrash foizi
Nazorat guruhi	12	24%
Probiotik guruhi	4	8%

Xulosa. Tadqiqot natijalardan ko‘rinib turibdiki, probiotiklar qo‘llanilgan broylerlar nafaqat yaxshiroq vazn to‘plagan, balki kolibakterioz kasalligiga nisbatan kamroq chalingan. Bu esa probiotiklarning immunitetni kuchaytiruvchi va ichak florasini sog‘lomlashtiruvchi ta‘siridan dalolat beradi. Probiotiklar broyler parrandachiligida xavfsiz va samarali bioqo‘shimcha ekanligi yana bir bor tasdiqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 14-iyundagi “Parrandachilikni rivojlantirish va tarmoq ozuqa bazasini mustahkamlashga qaratilgan qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori.
2. J.Shopo‘latov. Veterinariya asoslari. Toshkent “Mehnat” 1993.
3. M.Ahmedov, A.Xasanov, R.Hakimov. O‘zbekiston parrandachilari uchun qo‘llanma. “O‘zbekiston” nashriyoti. Toshkent 1968.
4. www.thepoultrysite.com
5. www.researchgate.net